

Desain *Dynamic Adaptive Level* dalam Permainan Gelembung Berbasis AR dan Pelacakan Tangan

Sushanty Saleh*¹, Dona Yuliawati², TM Zaini³

*^{1,2,3}Jurusan Sistem Informasi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia

*Email Penulis Koresponden: sushantysaleh@darmajaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengatasi permasalahan dalam pengembangan game berbasis Augmented Reality (AR) yang kurang adaptif terhadap kemampuan pemain, dengan merancang sistem level dinamis menggunakan teknologi hand tracking. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman bermain yang menyesuaikan tingkat kesulitan secara otomatis berdasarkan performa pemain. Metode yang digunakan meliputi implementasi sistem pelacakan tangan dengan MediaPipe, perancangan algoritma adaptif untuk mengatur parameter permainan (durasi jatuh, kuota gelembung, tingkat kecepatan), dan pengujian dengan mengumpulkan 2.786 data sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme adaptif bekerja sesuai desain, dengan korelasi -0,99 antara level dan durasi jatuh, serta korelasi -1 antara level dan kuota gelembung. Sistem pelacakan tangan mencapai akurasi tinggi dalam mendeteksi gerakan pemain, memberikan pengalaman bermain yang responsif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan game AR dengan kontrol inovatif dan membuka peluang penerapan gamifikasi di bidang edukasi, terapi, dan hiburan interaktif.

Kata kunci—Augmented Reality, Pelacakaka, Mediapipe, Game

Abstract

This research addresses the challenges in developing Augmented Reality (AR) games that lack adaptivity to player abilities by designing a dynamic level system using hand tracking technology. The aim is to create a gameplay experience that automatically adjusts difficulty based on player performance. The method includes implementing hand tracking with MediaPipe, designing adaptive algorithms for game parameters (fall duration, bubble quota, speed rate), and testing with 2,786 sample data points. Results show that the adaptive mechanisms work as designed, with a -0.99 correlation between level and fall duration, and a -1 correlation between level and bubble quota. The hand tracking system achieves high accuracy in detecting player movements, providing responsive gameplay. This research contributes to AR game development with innovative controls and opens opportunities for gamification in education, therapy, and interactive entertainment.

Keywords— Augmented Reality, Hand Tracking, Mediapipe, Game

1. PENDAHULUAN

Pengembangan game berbasis *Augmented Reality* (AR) menghadapi tantangan dalam menciptakan pengalaman bermain yang sesuai dengan kemampuan individual pemain [1], [2]. Meskipun teknologi AR telah berkembang pesat dan diterapkan di berbagai bidang [3], masih terdapat kesenjangan dalam sistem adaptasi tingkat kesulitan yang dapat menyesuaikan secara dinamis dengan kemampuan pemain [4]. Tantangan utama terletak pada bagaimana merancang mekanisme yang dapat mendeteksi dan merespons performa pemain secara *real-time*, sambil mempertahankan aspek hiburan dan tantangan dalam permainan [5],[6].

Teknologi pelacakan tangan (*hand tracking*) menawarkan solusi potensial untuk interaksi yang lebih intuitif dalam *game AR* [7], [8]. *MediaPipe*, sebagai *framework* pelacakan tangan, menyediakan kemampuan deteksi gerakan yang akurat dengan *latency rendah* [9], [10]. Namun, implementasi teknologi ini dalam konteks *game AR* adaptif masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut, terutama dalam hal bagaimana mengintegrasikan data pelacakan tangan dengan sistem penyesuaian tingkat kesulitan [11].

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi aspek-aspek terkait. Chiu *et al.* [12] mendemonstrasikan keakuratan *MediaPipe* dalam pengenalan gerakan tangan *real-time*, namun belum mengintegrasikannya dengan mekanisme adaptif. Mahmood *et al.* [13] mengembangkan sistem pelacakan tangan untuk VR/AR, tetapi fokus pada akurasi tanpa mempertimbangkan aspek *gameplay adaptif*. Hammadi *et al* [14] menganalisis aspek *presence* dalam game AR, mengidentifikasi pentingnya responsivitas sistem terhadap input pengguna [15].

Penelitian ini mengembangkan solusi berupa *game AR* dengan sistem level adaptif berbasis pelacakan tangan. Inovasi utama terletak pada integrasi algoritma penyesuaian parameter permainan (durasi jatuh gelembung, kuota gelembung, tingkat kecepatan) yang merespons performa pemain secara *real-time*. Pendekatan ini bertujuan mengatasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya dengan menghadirkan sistem yang tidak hanya akurat dalam pelacakan gerakan, tetapi juga adaptif terhadap kemampuan pemain.

Selain itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem level adaptif dalam *game AR* yang mampu menyesuaikan tingkat kesulitan secara dinamis berdasarkan performa pemain melalui implementasi teknologi *hand tracking* sebagai metode kontrol utama. Sistem ini dirancang untuk menciptakan pengalaman bermain yang seimbang dengan mengevaluasi efektivitas mekanisme adaptif dalam merespons kemampuan pemain. Lebih lanjut, penelitian ini juga menganalisis potensi penerapan sistem dalam konteks yang lebih luas, seperti edukasi dan terapi, di mana interaksi berbasis gerakan tangan dapat memberikan manfaat tambahan dalam pembelajaran dan pengembangan keterampilan motorik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan tidak hanya dalam ranah hiburan interaktif, tetapi juga membuka peluang untuk implementasi teknologi AR dan *hand tracking* dalam berbagai aplikasi praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan *game AR* yang lebih responsif dan personal, serta membuka peluang aplikasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, terapi motorik, dan hiburan interaktif.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Tahapan Review

Penelitian ini mengembangkan sebuah game interaktif berbasis *Augmented Reality* (AR) dengan teknologi pelacakan tangan (*hand tracking*) menggunakan *framework MediaPipe*. Sistem ini memanfaatkan *OpenCV* untuk menangkap umpan kamera secara *real-time*, dan *pygame* untuk pengelolaan suara dan musik latar. Tujuan dari game ini adalah menciptakan pengalaman bermain yang intuitif dan menantang, dengan mekanisme level berkelanjutan tanpa batas hingga pemain kalah.

2.2 Arsitektur Game dan Fungsi-Fungsi Pada Dynamic Adaptive Level

Mekanisme *dynamic adaptive level* dirancang menggunakan teknologi pelacakan tangan berbasis *MediaPipe* serta interaksi *real-time* melalui kamera perangkat. Pada *flowchart* di Gambar 1, ditunjukkan bagaimana alur permainan berlangsung. Pemain dapat memecahkan gelembung dengan gerakan tangan, dan setiap gelembung yang berhasil dipecahkan akan menambah skor pemain. Setiap level memiliki target skor yang harus dicapai untuk melanjutkan ke level berikutnya, di mana tingkat kesulitan akan meningkat secara bertahap pada setiap level.

Jika pemain gagal mencapai target sebelum waktu yang ditentukan habis, permainan akan berakhir (*Game Over*). Mekanisme *looping* tanpa batas ini memastikan bahwa permainan akan terus berlanjut hingga pemain kalah, dan memberikan tantangan yang berkelanjutan serta menjaga keterlibatan pemain. Selain itu, setiap *level* memiliki tantangan tersendiri yang dirancang menggunakan fungsi-fungsi matematika yang tercantum dalam Persamaan (1) hingga (5).

Gambar 1 *Flowchart* Mekanisme Game

Berdasarkan arsitektur yang ditampilkan, *game AR Bubble* ini memiliki alur kerja yang terstruktur dalam beberapa pipeline utama. *Pipeline* input dimulai dari pengambilan data kamera (*Camera Feed*) yang kemudian diproses menjadi frame (*Frame Capture*). *Frame* ini diteruskan ke *MediaPipe* untuk deteksi tangan dan menghasilkan koordinat tangan pemain (*Hand Coordinates*) yang akan digunakan untuk interaksi dengan gelembung.

Pada *pipeline processing*, terdapat tiga *layer* utama yang bekerja secara paralel. *Background Layer* menangani *loading* dan pemrosesan latar belakang *game*. *Game Layer* berisi sistem gelembung dan fisika *game*, termasuk *collision detection* antara tangan pemain dengan gelembung. *UI Layer* mengatur sistem *scoring*, level, dan elemen antarmuka lainnya. *Pipeline* output bertanggung jawab untuk menggabungkan semua *layer* (*Layer Merger*) ke dalam *frame buffer*, yang kemudian ditampilkan ke layar (*Display Output*). Sistem suara terintegrasi untuk memberikan *feedback audio* saat interaksi terjadi. Keseluruhan sistem ini mendukung mekanisme *dynamic adaptive level* yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana setiap level memiliki peningkatan kesulitan melalui parameter seperti kecepatan gelembung, jumlah gelembung, dan target skor. Arsitektur pipeline ini memungkinkan pemrosesan *real-time* yang efisien serta

pemisahan *concern* yang jelas antara input, logika *game*, dan *output*, sehingga memudahkan pengembangan dan *maintenance* ke depannya.

2.1.1 Fungsi Durasi Jatuh Gelembung pada Mode Tetap

Untuk menjamin bahwa durasi jatuh gelembung berkurang secara *linear* seiring peningkatan level, namun tidak akan pernah lebih rendah dari nilai minimum yang telah ditetapkan. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa tantangan permainan meningkat secara terukur seiring dengan peningkatan level dengan persamaan (1).

$$t(n) = \max(t_{min}, t_0(1 - (n - 1)r)) \quad (1)$$

Dimana persamaan (1) dapat dijelaskan:

- t_0 merupakan durasi jatuh awal (10 detik),
- r adalah tingkat peningkatan kecepatan (5% atau 0.05),
- n adalah level permainan yang sedang dimainkan, dan
- t_{min} adalah batas minimum durasi jatuh (50% dari t_0 , yaitu 5 detik).

2.1.2 Fungsi Durasi Jatuh Gelembung pada Mode Progressive

Pada formula ini, kami memperkenalkan model akselerasi peningkatan kesulitan yang lebih cepat pada level-level yang lebih tinggi. Dengan formula ini maka *game* ini dapat memberikan kurva kesulitan yang lebih curam, yang dirancang untuk mempertahankan tantangan permainan seiring dengan peningkatan keterampilan pemain. Formula ini dijabarkan ada persamaan (2) dan persamaan (3).

$$r(n) = r(1 + (n - 1) \alpha) \quad (2)$$

$$r(n) = r(1 + (n - 1) \alpha) \quad (3)$$

Dimana persamaan (2) dan (3) dapat dijelaskan:

- $r(n)$ adalah tingkat peningkatan kecepatan pada level n ,
- α merupakan faktor progresif (0,1), dan
- $t(n)$ adalah durasi jatuh pada gelembung pada level tersebut.

2.1.3 Fungsi Threshold Level

Pendekatan *threshold* digunakan untuk memberikan variasi dalam perubahan kecepatan pada interval level tertentu, yang dihitung dengan persamaan (4).

$$t(n) = \max(t_{min}, t_0 + \times k^{n-1}) \quad (4)$$

Dimana persamaan (4) menjelaskan, jika durasi awal adalah 10 detik, maka pada level 2 (masih dalam *range* level 1-3) akan menghasilkan durasi jatuh 9 detik (10×0.9^1). Pada level 5 (dalam *range* level 4-6) akan menghasilkan durasi 6.4 detik (10×0.8^2). Sistem bertingkat ini dirancang untuk memberikan peningkatan kesulitan yang gradual pada level-level awal dan tantangan yang lebih signifikan pada level-level lanjut.

2.1.4 Fungsi Kuota Bubble

Fungsi (5) merupakan pengurangan jumlah gelembung yang bertujuan untuk menyeimbangkan peningkatan kecepatan jatuh dengan kuantitas tantangan yang harus

diselesaikan oleh pemain, sehingga pemain terus merasakan peningkatan kesulitan dalam berbagai aspek permainan.

$$Q(n) = \max(100, Q_0 (1 - (n - 1)\rho)) \quad (5)$$

Dimana persamaan (5) menjabarkan:

- Q_0 adalah kuota dasar gelembung pada level pertama (1000 gelembung),
- ρ adalah tingkat pengurangan kuota gelembung pada setiap level (0,05 atau 5%), dan
- nilai minimum ditetapkan $Q(n)$ pada 100 *bubble*.

2.1.5 Fungsi Formula Kondisi Penyelesaian Level

Proses penyelesaian level tergantung pada jumlah gelembung yang berhasil dipecahkan, yang dihitung menggunakan persamaan (6):

$$L(n) = True \text{ jika } \frac{R(n)}{Q(n)} \leq \theta \quad (6)$$

Dimana persamaan (6) dapat dijelaskan sebagai:

- $L(n)$ Jumlah gelembung yang tersisa,
- $Q(n)$ adalah kuota bubble yang telah ditentukan untuk level n , dan
- θ adalah ambang batas penyelesaian level, yang ditetapkan sebesar 10% ($\theta = 1$)

2.1.6 Fungsi Kontrol Generasi Bubble

Pemunculan gelembung baru dikontrol oleh beberapa kondisi yang harus dipenuhi, dinyatakan dalam persamaan (7):

$$G(t) = True \text{ jika } \{C(t) < C_{max} \text{ dan } B(n) < Q(n) \text{ dan } t - t_{last} \geq \Delta t\} \quad (7)$$

Dimana persamaan (7) dijelaskan sebagai:

- $C(t)$ adalah jumlah gelembung aktif pada waktu t ,
- C_{max} adalah batas maksimum gelembung yang dapat aktif secara bersamaan yaitu sebanyak 5 gelembung,
- $B(n)$ adalah jumlah gelembung yang telah dimunculkan pada level n , dan
- Δt adalah interval minimum antara pemunculan gelembung (1,5 detik).

2.1.7 Fungsi Pergerakan Gelembung

Agar gelembung jatuh secara halus dan terukur dari posisi awal hingga keluar dari layar, dengan mengikuti lintasan yang dihitung interpolasi linear, maka kami menyusun formula (8).

$$y(t) = y_0 + (y_{target} - y_0) \times \min(1, \frac{t - t_{start}}{t(n)}) \quad (8)$$

Persamaan (8) dapat dijabarkan sebagai:

- y_0 adalah posisi awal gelembung saat mulai jatuh,
- y_{target} adalah posisi akhir gelembung (dibawah layar),
- t_{start} adalah waktu ketika gelembung mulai bergerak turun, dan
- $t(n)$ adalah durasi jatuh gelembung pada level n .

2.1.8 Fungsi deteksi tabrakan

Interaksi antara tangan pemain dan gelembung dideteksi menggunakan jarak *Euclidean*, yang dihitung engan persamaan (9).

$$collision = \sqrt{(x_{hand} - x_{bubble})^2 + (y_{hand} - y_{bubble})^2} < r_{bubble} \quad (9)$$

Dimana persamaan (9) diuraikan sebagai:

- x_{hand}, y_{hand} adalah posisi tangan pemain,
- x_{bubble}, y_{bubble} adalah posisi gelembung pada waktu yang sama, dan
- r_{bubble} adalah radius gelembung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, dirancang permainan awal tanpa deteksi tangan. Permainan berjalan otomatis untuk memastikan semua parameter, seperti durasi jatuh, jumlah gelembung, dan kecepatan pergerakan, berfungsi sesuai algoritma. Data dicatat dalam format CSV seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Data pada tabel 1, akan dianalisis lebih lanjut guna memvalidasi kesesuaian dengan desain awal.

Tabel 1 Deskripsi Atribut Data Pengujian Permainan

Lvl	TS	BFD (s)	CFD (s)	SM	SIR (%)	LCT (%)	MFD (s)	BQ	BS	LD (s)
1	2024-10-26 09:37:34	10.0	10.0	prog	10.0	10.0	3.0	1000	0	30
2	2024-10-26 09:38:34	10.0	8.9	prog	10.0	10.0	3.0	950	18	30
3	2024-10-26 09:39:04	10.0	7.6	prog	10.0	10.0	3.0	900	19	30
4	2024-10-26 09:39:34	10.0	6.1	prog	10.0	10.0	3.0	850	20	30
5	2024-10-26 09:40:04	10.0	4.4	prog	10.0	10.0	3.0	800	19	30
6	2024-10-26 09:40:34	10.0	3.0	prog	10.0	10.0	3.0	7500	20	30

Pada Tabel 1, atribut yang ditampilkan memiliki penjelasan sebagai berikut:

- Lvl: Level
- TS: *Timestamp*
- BFD (s): *Base Fall Duration* (detik)
- CFD (s): *Current Fall Duration* (detik)
- SM: *Speed Mode* (prog: progressive)
- SIR (%): *Speed Increase Rate* (persentase)
- LCT (%): *Level Completion Threshold* (persentase)
- MFD (s): *Min Fall Duration* (detik)
- BQ: *Bubble Quota*
- BS: *Bubbles Spawned*
- LD (s): *Level Duration* (detik)
- TCL (s): *Time to Complete Level* (detik)

Adapun tampilan visual dari tahap pengujian permainan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari Tabel 1, ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Tangkapan Layar Pengujian Gelembung

Pada tangkapan layar pada Gambar 2, kami telah mengumpulkan pengujian sampai 2.786 data untuk diuji, sehingga diketahui apakah parameter kesulitan permainan yang telah kami tetapkan telah terimplementasi dengan baik.

3.2 Analisa Data

Pada tahap ini, dari tabel data pada Tabel 1, analisis dilakukan untuk memastikan bahwa parameter-parameter yang dirancang telah diterapkan sesuai dengan desain permainan. Hasil pengujian ditampilkan melalui grafik yang menunjukkan korelasi antar parameter dan perubahan di setiap level, memberikan bukti empiris tentang efektivitas sistem kesulitan yang dirancang.

3.2.1 Analisis Korelasi Parameter

Gambar 1 menggambarkan hubungan antar parameter utama yang diterapkan dalam permainan. Korelasi antar parameter menunjukkan konsistensi dalam penerapan desain yang direncanakan:

- Korelasi antara *Level* dan *Fall Duration* sebesar -0.99 menunjukkan bahwa penurunan durasi jatuh setiap level mengikuti parameter *speed_increase_rate* yang telah ditetapkan sebesar 10%. Penurunan ini menegaskan bahwa sistem peningkatan kecepatan telah diterapkan dengan konsisten di setiap level, memastikan durasi jatuh berkurang seiring dengan bertambahnya tingkat kesulitan.
- Korelasi -1 antara *Level* dan kuota gelembung menegaskan penerapan parameter *reduction_rate* sebesar 5%, di mana jumlah gelembung yang dihadapi pemain berkurang secara sistematis pada setiap level.
- Korelasi rendah pada *Time to Complete Level* (0.21) menunjukkan bahwa durasi penyelesaian setiap level relatif stabil. Hal ini mendukung hipotesis bahwa *level_duration* konstan pada 30 detik, dan perubahan parameter tidak mengganggu waktu permainan yang telah ditetapkan. Adapun hasil analisa disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 Analisa Korelasi Parameter

3.2.2 Distribusi Parameter Ternormalisasi

Distribusi parameter yang ditampilkan dalam Gambar 3 memberikan validasi terhadap rentang dan batas yang telah ditetapkan:

- Durasi Jatuh (*Fall Duration*) menunjukkan distribusi dalam rentang 0 hingga 1, yang secara langsung mengindikasikan rentang durasi dari 3 hingga 10 detik. Hal ini membuktikan bahwa batas atas (*base_fall_duration* = 10.0) dan batas bawah (*min_fall_duration* = 3.0) telah diterapkan secara efektif.
- Distribusi kuota gelombang juga mengonfirmasi bahwa jumlah gelembung yang dihasilkan berada dalam rentang 630 hingga 1000, yang sesuai dengan parameter *base_bubble_quota* dan *reduction_rate*.
- Tingkat Kecepatan (*Speed Rate*) yang konsisten menunjukkan penerapan *speed_increase_rate* yang merata pada setiap level, memastikan tantangan permainan meningkat secara teratur.

Hasil analisa ditunjukkan pada grafik *boxplot* Gambar 4.

Gambar 4 Distribusi Parameter yang Dinormalisasikan

3.2.3 Progresi Kesulitan Keseluruhan

Grafik progresi kesulitan pada Gambar 5 memberikan gambaran visual tentang bagaimana tingkat tantangan meningkat seiring dengan bertambahnya level:

- Kurva yang meningkat dari 0% (Level 1) hingga 51% (Level 10) menunjukkan adanya peningkatan tantangan yang progresif. Kurva ini menunjukkan bahwa sistem adaptif bekerja dengan baik, di mana tantangan meningkat seiring bertambahnya level namun tetap berada dalam kontrol.
- Kurva kesulitan yang non-linear juga mencerminkan kombinasi perubahan parameter, seperti penurunan durasi jatuh (*speed_increase_rate* = 10%) dan pengurangan kuota gelembung (*reduction_rate* = 5%). Hal ini memastikan bahwa tingkat kesulitan permainan meningkat seiring waktu, memberikan kurva pembelajaran yang logis dan memadai bagi pemain.

Adapun grafik hasil analisa progresi kesulitan keseluruhan disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5 Grafik Progres Kesulitan Secara Keseluruhan

Gambar 6 Grafik Tingkah Perubahan per Level

3.2.4 Tingkat Perubahan Parameter per Level

Gambar 6 memvisualisasikan tingkat perubahan parameter secara spesifik pada setiap level:

- Durasi Jatuh (warna merah muda) menunjukkan penurunan konsisten sebesar 10% di setiap level, sesuai dengan parameter *speed_increase_rate*. Ini membuktikan bahwa perubahan kecepatan jatuh diterapkan secara konsisten dan akurat.
- *Bubble Quota* (warna coklat) mengalami penurunan sebesar 5% setiap level, yang sesuai dengan desain *reduction_rate*. Penurunan yang konsisten menunjukkan bahwa permainan menyesuaikan jumlah gelembung dengan baik seiring bertambahnya level, memberikan tantangan yang lebih menantang namun tetap terkendali. Adapun grafik hasil analisa progresi kesulitan keseluruhan disajikan pada Gambar 6.

3.2.4 Analisis Kesulitan Progresif

Grafik gambar 7 memberikan validasi menyeluruh terhadap batas-batas parameter yang diatur:

- Durasi Jatuh yang diwakili oleh garis biru menunjukkan penurunan progresif dari 10 detik hingga mencapai batas minimum 3 detik. Hal ini mengonfirmasi bahwa *base_fall_duration* dimulai pada 10 detik dan tidak pernah turun di bawah *min_fall_duration* yang telah ditetapkan.
- Kuota gelembung ditunjukkan oleh garis merah yang menurun secara linier dari 1000 ke 630 pada Level 10. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan kuota gelembung (*reduction_rate*) berjalan sesuai dengan harapan.
- Garis-garis putus-putus yang mewakili batas atas dan bawah durasi jatuh membuktikan bahwa parameter-parameter yang diatur telah menjaga permainan tetap dalam batas kesulitan yang diharapkan, memastikan tantangan yang adil dan terukur.

Gambar 7 Grafik Analisa Kesulitan Progresif

3.3 Finalisasi Permainan

Setelah implementasi logika permainan dan mekanisme level adaptif, tahap finalisasi permainan berfokus pada pengembangan antarmuka pengguna dan pengalaman bermain yang intuitif. Finalisasi ini mencakup perancangan UI responsif, implementasi efek visual dan audio, serta penyempurnaan mekanisme interaksi berbasis gesture. Pengembangan tahap akhir ini bertujuan menciptakan pengalaman bermain yang menarik dan mudah dipahami oleh pemain, dimulai dari halaman beranda hingga tampilan akhir permainan.

3.3.1 Tampilan UI Halaman Beranda Permainan

Pada tampilan *user interface* (UI) beranda permainan yang ditunjukkan pada Gambar 8, kami menambahkan tombol *start* yang akan aktif ketika pemain mengarahkan jarinya ke depan kamera.

Gambar 8 UI Beranda Dan Mulai Permainan Pertama

Pada Gambar 8 juga ditampilkan, pemain diminta memecahkan gelembung sesuai dengan target yang ditentukan setiap levelnya, sehingga pemain lebih memiliki tantangan.

3.3.2 Tampilan UI Halaman Permainan Gagal

Pada Gambar 9, Ketika pemain tidak mencapai target permainan, maka halaman permainan berakhir akan ditampilkan. Pemain diberi kesempatan lagi memulai dari awal permainan tanpa mengulang lagi dari awal.

Gambar 9 UI untuk Mode Kekalahan

3.3.3 Tampilan Pemecahan Gelembung

Kami menguji secara langsung respon jari yang terdeteksi ketika bertabrakan dengan gelembung. Sesuai dengan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 9, setiap tangan menyentuh gelembung yang keluar, maka gelembung akan hilang dan akan dihitung 1 poin setiap gelembung terpecahkan.

Gambar 7 Pemecahan Gelembung

Implementasi *game AR* gelembung dengan mekanisme *dynamic adaptive level* telah berhasil dirancang menggunakan pendekatan pipeline architecture yang menggabungkan teknologi *computer vision* dan *game development*. Arsitektur *pipeline* yang terdiri dari *input*, *processing*, dan *output* memungkinkan pemrosesan *real-time* yang efisien serta modularitas sistem yang baik. Penggunaan *MediaPipe* untuk deteksi tangan dan *OpenCV* untuk pemrosesan gambar memungkinkan interaksi yang natural antara pemain dengan elemen *game*. Sistem level adaptif memberikan pengalaman bermain yang menantang dan berkelanjutan melalui penyesuaian parameter permainan secara dinamis.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, beberapa poin penting dapat diambil sebagai berikut:

- Parameter yang dirancang, seperti Durasi Jatuh dan Quota Gelembung, efektif mengatur kesulitan permainan secara dinamis. Sistem adaptif bekerja sesuai rencana dengan peningkatan kesulitan yang konsisten di setiap level.
- Tingkat *Speed Increase Rate* sebesar 10% per level berhasil diimplementasikan. Grafik korelasi menunjukkan perubahan kecepatan gelembung sesuai desain, dengan korelasi negatif antara Level dan Durasi Jatuh sebesar -0,99.
- Kuota gelembung menurun 5% per level sesuai dengan desain. Korelasi -1 antara Level dan kuota gelembung membuktikan bahwa pengurangan jumlah gelembung berjalan secara linear sesuai target.
- Kurva peningkatan kesulitan menunjukkan perubahan *non-linear* yang terkendali, membuktikan bahwa kombinasi antara Durasi Jatuh dan kuota gelembung berdampak sesuai pada kesulitan permainan.
- Sistem penyelesaian level dan *game over* berhasil diimplementasikan sesuai rumus. Pemain harus mencapai target penyelesaian 10% untuk naik level, dan kembali ke level terakhir jika gagal.
- Batas minimum dan maksimum parameter, seperti Durasi Jatuh dan kuota gelembung, terjaga sesuai desain, menciptakan pengalaman bermain yang adil dan seimbang.
- Finalisasi UI menunjukkan peningkatan kualitas visual dengan grafik gelembung yang lebih menarik dan penambahan audio. Namun, beberapa elemen UI masih perlu penyempurnaan agar lebih intuitif.

- Fungsi *Game Over* memastikan pemain mengulang dari level terakhir, menjaga motivasi bermain tanpa memulai dari awal.

5. SARAN

Penelitian ini telah berjalan dengan baik, namun pengembangan masa depan terhadap permainan ini agar lebih intuitif terus akan dilakukan. Adapun *future work* yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan algoritma adaptif agar lebih responsif terhadap gaya bermain setiap pemain.
- Permainan ini harus lebih diuji dengan melibatkan lebih banyak pemain dari berbagai kalangan untuk mendapatkan data uji yang lebih bervariasi dan representatif.
- Permaianan ini perlu ditingkatkan kembali untuk mengurangi beban pemrosesan untuk memastikan permainan berjalan lancar di berbagai perangkat.
- Mengembangkan level dan tantangan yang dihasilkan secara prosedural untuk variasi permainan yang lebih kaya.
- Peningkatan pelacakan tangan dengan teknologi pelacakan tangan yang lebih akurat untuk meningkatkan interaksi dan responsivitas permainan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya atas dukungannya dalam mendukung penelitian ini. Selain itu kami juga berterimakasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Broll, "Augmented reality," *Virtual and Augmented Reality (VR/AR): Foundations and Methods of Extended Realities (XR)*, pp. 291–329, Jan. 2022, doi: 10.1007/978-3-030-79062-2_8/FIGURES/33.
- [2] M. C. Costa, A. Manso, and J. Patrício, "Design of a Mobile Augmented Reality Platform with Game-Based Learning Purposes," *Information 2020, Vol. 11, Page 127*, vol. 11, no. 3, p. 127, Feb. 2020, doi: 10.3390/INFO11030127.
- [3] Y. Koumpouros, "Revealing the true potential and prospects of augmented reality in education," *Smart Learning Environments*, vol. 11, no. 1, p. 2, Dec. 2024, doi: 10.1186/s40561-023-00288-0.
- [4] H. F. Lin, H. yi S. Tsai, and B. Yeo, "Augmented Reality Advertising in Entertainment Programming: An Exploration Across Cultures," *Journal of Creative Communications*, vol. 18, no. 1, pp. 40–60, Mar. 2023, doi: 10.1177/09732586221135062.
- [5] J. Li, E. Van Der Spek, J. Hu, and L. Feijs, "Extracting Design Guidelines for Augmented Reality Serious Games for Children," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 66660–66671, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3184775.
- [6] A. Marto and A. Gonçalves, "Augmented Reality Games and Presence: A Systematic Review," *Journal of Imaging 2022, Vol. 8, Page 91*, vol. 8, no. 4, p. 91, Mar. 2022, doi: 10.3390/JIMAGING8040091.
- [7] E. J. Lizarte, P. Gutiérrez-Esteban, Y. Gulzar, and A. Kaur, "The impact of augmented reality on education: a bibliometric exploration," *Front Educ (Lausanne)*, vol. 9, p. 1458695, Oct. 2024, doi: 10.3389/FEDUC.2024.1458695.
- [8] S. Kansal, S. Hariharan, A. B. Prasad, H. Venkateswarareddy, K. Sasi Kala Rani, and A. Ponmalar, "Volume Control feature for gesture recognition in Augmented and Virtual reality applications," *Proceedings of IEEE InC4 2023 - 2023 IEEE International Conference on Contemporary Computing and Communications, 2023*, doi: 10.1109/INC457730.2023.10263252.

- [9] W. Sweileh, "Analysis and mapping of scientific literature on virtual and augmented reality technologies used in the context of mental health disorders (1980 – 2021)," *Journal of Mental Health Training, Education and Practice*, vol. 18, no. 4, pp. 288–305, Jun. 2023, doi: 10.1108/JMHTEP-04-2022-0019.
- [10] K. Roy and M. A. H. Akif, "Real Time Hand Gesture Based User Friendly Human Computer Interaction System," *2022 International Conference on Innovations in Science, Engineering and Technology, ICISSET 2022*, pp. 260–265, 2022, doi: 10.1109/ICISSET54810.2022.9775918.
- [11] M. Sakkari, M. Zaied, and C. Ben Amar, "Hands tracking for augmented reality applications," *2012 International Conference on Information Technology and e-Services, ICITeS 2012*, 2012, doi: 10.1109/ICITES.2012.6216641.
- [12] P. H. Chiu, P. H. Tseng, and K. Ten Feng, "Interactive Mobile Augmented Reality System for Image and Hand Motion Tracking," *IEEE Trans Veh Technol*, vol. 67, no. 10, pp. 9995–10009, Oct. 2018, doi: 10.1109/TVT.2018.2864893.
- [13] N. T. Mahmood, M. S. Jabbar, and M. Abdalrazak, "A Real-Time Hand Gesture Recognition Based on Media-Pipe and Support Vector Machine," *Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, vol. 211, pp. 263–273, 2024, doi: 10.1007/978-3-031-59707-7_23/TABLES/2.
- [14] Y. Hammadi, F. Grondin, F. Ferland, and K. Lebel, "Evaluation of Various State of the Art Head Pose Estimation Algorithms for Clinical Scenarios," *Sensors 2022, Vol. 22, Page 6850*, vol. 22, no. 18, p. 6850, Sep. 2022, doi: 10.3390/S22186850.
- [15] S. Kilic and M. Tuceryan, "Crime Detection from Pre-crime Video Analysis with Augmented Pose Information," in *IEEE International Conference on Electro Information Technology*, 2023, pp. 622–627. doi: 10.1109/eIT57321.2023.10187325.